

O‘ZBEKISTONDA SPORT SOHASINING MOLIYALASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

M.N. Mamatov

TDIU mustaqili tadqiqotchisi, Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti, “Iqtisodiyot” kafedrasi katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517763>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda sportni moliyalashtirishdagi muammolar, sportni moliyalashtirishdagi iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlar batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, sport sohasi ob’ektlarini moliyalashtirish ko‘rsatkichlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: sport sohasi, budget mablag‘lari, homiylik mablag‘lari, merchandayzing, moliyaviy shaffoflik.

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены проблемы финансирования спорта в нашей стране, экономические и организационные механизмы финансирования спорта. Также были проанализированы показатели финансирования спортивных сооружений.

Ключевые слова: спортивная сфера, бюджетные средства, спонсорские средства, мерчандайзинг, финансовая прозрачность.

Abstract. This article provides a detailed description of the problems of financing sports in our country, the economic and organizational mechanisms of financing sports. Also, the indicators of financing sports facilities are analyzed.

Keywords: sports, budget funds, sponsorship funds, merchandising, financial transparency.

Globalashuv davrida dunyo mamlakatlarining jismoniy tarbiya va sportni ustuvor darajada rivojlantirishga bo‘lgan e‘tibori yildan-yilga ortib bormoqda. Jahonda sportning ahamiyati va nufuzini oshirish va mamlakat fuqarolarining sportga qiziqishlari zamirida ularning sog‘lom hayot kechirishini ta‘minlash, qolaversa, sport orqali jahon miqyosida davlat bayrog‘ini xalqaro arenalarida ko‘tarilishi har qanday davlatning mavqegini oshishiga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158 sonli “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi farmonining “Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanadigan yoshlar qamrovini kengaytirish” 34-maqсадida ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish orqali yoshlar qamrovini 8 milliondan oshirish, sport bilan shug‘ullanishga jalb qilingan aholi ulushning 36 foizga yetkazish, jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug‘ullanishi uchun kamida 5 mingta mahallada sport maydonchalarini barpo etish kabi vazifalarni amalga oshirish masalalari ta‘kidlab o‘tilgan.

Darhaqiqat, ushbu farmon talablaridan kelib chiqqan holda jismoniy tarbiya va sport sohasini ustuvor rivojlantirish, sport faoliyati sub’ektlarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Sportni moliyalashtirish bevosita sport sohasini barqaror rivojlantirish, ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish, hududlarda sport infratuzilmasini yaratish va sport ob’ektlarini saqlash, sportchilarni moddiy qo‘llab-quvvatlash uchun moliyaviy mablag‘larni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda sportni moliyalashtirishda quyidagi muammolar mavjudligi

tadqiqotlarimiz natijasida aniqlandi:

- moliyalashtirilayotgan mablag‘larning notekis taqsimlanishi;
- xususiy sarmoya mablag‘larini jalb qilishdagi qiyinchiliklar;
- moliyaviy shaffoflik va hisob berish mexanizmini shakllanmaganligi;
- sport infratuzilmasini modernizatsiya qilishda yetarli mablag‘larning ajratilmasligi;
- sport sohasida kadrlar yetishmovchiligi va malaka darajasining pastligi;
- Sport xizmatlarining ko‘rsatishda raqobat mexanizmining shakllanmaganligi va

boshqalar.

1-rasm. Sportni moliyalashtirish mexanizmlari

Sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlari quyidagilardan tashkil topgan, ya’ni: davlat tomonidan moliyalashtirish, xususiy sektor mablag‘lari orqali moliyalashtirish, sport tashkilotlarining daromadlarini moliyalashtirishga yo‘naltirish, xalqaro tashkilotlarning mablag‘lari orqali moliyalashtirish, jamoat fondlari mablag‘lari orqali moliyalashtirish hamda yangi raqamli platformalar orqali moliyalashtirishga bo‘linadi (1-rasm).

2-rasm. 2021-2024 yillarda budjet tizimi mablag‘lari hisobidan sport ob’ektlarini qurish, rekonstruksiya qilingan ob’ektlar dinamikasi

Mamlakatimizda sport sohasi ob’ektlarini xususan, 2021-2024 yillarda budjet tizimi mablag‘lari hisobidan sport ob’ektlarini qurish, rekonstruksiya qilingan ob’ektlar tahliliga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, yangi qurilgan sport ob’ektlari soni bo‘yicha Toshkent shahri va Toshkent viloyati yuqori ko‘rsatkichni qayd etgan. Rekonstruksiya qilingan sport ob’ektlari soni bo‘yicha Namangan, Samarqand va Toshkent shahrida amalga oshirilgan (2-rasm).

Sportni moliyalashtirishning tashkiliy mexanizmi bu moliyaviy resurslarni jalb qilish, mablag‘larni taqsimlash va nazorat qilish jarayonlarini muvofiqlashtiradigan tashkilotlar, tuzilmalar, tartib-qoidalar majmuasi. Ushbu mexanizmlar sport sohasida moliyaviy barqarorlik va samaradorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Sport sohasining tashkiliy mexanizmlariga quyidagilar kiradi:

- Davlat budjeti mablag‘lari orqali moliyalashtirish;
- Maxsus sport tashkilotlari;
- Xususiy sektor va homiyilar bilan hamkorlik;
- Nodavlat va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik;
- Moliyaviy nazorat tashkilotlari;
- Loyihalarni moliyalashtirish tashkilotlari;

O‘zbekiston Respublikasida sport sohasini moliyalashtirish asosan Davlat budjeti mablag‘lari orqali moliyalashtiriladi. Shuningdek, sport sohasini moliyalashtirish bevosita O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tarkibidagi quyidagi tashkilotlar:

- bolalar va o‘smirlar sport maktablari;
- olimpiya va paraolimpiya sport turlari bo‘yicha markazlari;
- respublika va xalqaro musobaqalar uchun mablag‘lar ajratilishi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, sport sohasi ob‘ektlarini moliyalashtirishda davlat budjeti mablag‘lari bilan birga xususiy sheriklikni rivojlantirish asosida moliyalashtirishga o‘tishni qo‘llab-quvvatlash ham muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni. 2018 yil 5 mart. www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi ma’lumotlari.